

Passado a limpo

Cleber Araújo Cabral¹

Publicações

Defesas

Exposições

Notícias e eventos

Bastidores

Publicações

- LISBOA, Henriqueta. *Obra completa: Poesia, Poesia traduzida e Prosa*. Organização Wander Melo Miranda e Reinaldo Martiniano Marques. São Paulo: Editora Peirópolis, 2020. 3 volumes.
- LISPECTOR, Clarice. *Todas as cartas*. Prefácio e notas: Teresa Montero; Pesquisa textual e transcrição das cartas: Larissa Vaz. Rio de Janeiro: Rocco, 2020.
- MELO NETO, João Cabral de. *Poesia completa*. Organização, estabelecimento de texto e notas: Antonio Carlos Secchin, com a colaboração de Edneia R Ribeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. (Selo Alfaguara)
- SOUZA, Risonete Batista de; BORGES, Rosa; ALMEIDA, Isabela Santos de; SOUZA, Débora de. (org.). *Filologia em diálogo: descentramentos culturais e epistemológicos*. Salvador: Memória & Arte, 2020.
- WILLEMART, Philippe L. M. G.. *Les mécanismes de la création littéraire: lecture, écriture, génétique et psychanalyse*. 1. ed. Oxford: Peter Lang, 2020.

Defesas da área de crítica genética

- DALL ALBA, Julia Daroll. *A poesia de Ernani Fornari: recuperação e fixação de éditos e inéditos*. 2020. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Orientadora: Maria Eunice Moreira.
- DIAS, Kenia. *Obras em processo nas artes cênicas: estudos dos diários de montagem da peça Nós do Grupo Galpão/MG e Prática Aisthesis/DF*. 2020. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Orientadora: Cecília Almeida Salles.

¹ Doutor em Estudos Literários pela Fale-UFMG. E-mail: clabrac1980@gmail.com

- KOYANO, Amayi Luiza Soares. *Michel Butor e a parole em cores: das entrevistas literárias à criação*. Início: 2020. Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês) - Universidade de São Paulo. Orientadora: Claudia Consuelo Amigo Pino.
- SANTOS, Libânia da Silva. *Provas de “francesia”: análise de autoria e edição semidiplomática de documento apreendido no contexto da Conjuração Baiana*. Início: 2020. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura) - Universidade Federal da Bahia. Orientadora: Alícia Duhá Lose.

Notícias e eventos

- A Editora Peirópolis, em comemoração aos 120 anos de Henriqueta Lisboa, além de publicar a *Obra completa* da poeta, em três volumes, criou um site que disponibiliza a versão digital das mais de 2 mil páginas do conjunto. No endereço é possível acessar correspondência, fac-símiles, fortuna crítica e manuscritos. Mais informações: <https://www.editorapeiropolis.com.br/henriqueta-lisboa/>
- Em homenagem ao centenário de Clarice Lispector o Instituto Moreira Salles, responsável pelo seu acervo desde 2004, lançou um site dedicado à escritora, sob coordenação de Eucanaã Ferraz. O espaço reúne fotos, manuscritos, áudios, vídeos, cartas, aulas e textos críticos. Para saber mais, acesse: <https://claricelispector.ims.com.br/>
- A revista *Criação & Crítica* está com chamada aberta para submissão de artigos até o dia 15 de abril de 2021. Para mais informações acesse: <https://www.revistas.usp.br/criacaoecritica/announcement/view/1002>